

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов;

КРАВЦОВА А.А.,
студентка ОУ «Бакалавр»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной работе рассмотрены особенности финансовых рисков в инновационной деятельности, определены основополагающие факторы инновационного риска и методы управления финансовыми рисками в инновационной деятельности. В основу данного исследования входят статистические данные по государственному финансированию на научные исследования и разработки Российской Федерации.

Ключевые слова: инновационная деятельность, финансовые риски, методы, управление, финансирование, факторы

FEATURES OF FINANCIAL RISKS IN INNOVATIVE ACTIVITIES

AFENDIKOVA E.Yu.,
PhD in Economic science, Docent, Associate
Professor at the Department of Finance;

KRAVTSOVA A.A.,
student of EP «Bachelor»
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In this paper, the features of financial risks in innovation activity are considered, the fundamental factors of innovation risk and methods for managing financial risks in innovation activity are identified. This study is based on statistical data on public funding for research and development in the Russian Federation.

Keywords: innovation activity, financial risks, methods, management, financing, factors

Постановка задачи. Инновационная деятельность – это ключевой фактор развития современного бизнеса. Однако вместе с потенциальными выгодами она несет в себе и значительные риски, связанные с финансовыми затратами и возможными потерями.

Один из главных вызовов для предпринимателей, занимающихся инновациями – это неопределенность. На начальном этапе разработки нового продукта или услуги невозможно точно предсказать его будущий успех на рынке. Это означает, что компания может потратить значительную часть своего бюджета на разработку проекта, который в конечном итоге окажется неприбыльным или провальным. Кроме того, финансовые риски могут быть связаны с необходимостью привлечения капитала от инвесторов или кредиторов на выгодных условиях.

Анализ последних исследований и публикаций. Тема особенностей финансовых рисков в инновационной деятельности является предметом анализа многих современных учёных. Так, например, О.В. Костенко и В.В. Щенникова [1] выделяют основные факторы, от которых зависит выбор комплекса проектных решений при построении системы управления финансовыми рисками.

Такие авторы, как А.А. Голубев, А.И. Александрова, М.В. Скрипниченко [2], в своей работе, изучив особенность риска, а именно его тесную связь с периодом жизненного цикла инновационного процесса, определили развитие риска на всех этапах создания продукта.

В работе Д.Д. Шкуты [3] была сформирована методика формирования корпоративной системы управления финансовыми рисками инновационной деятельности, предложена её организационно-функциональная структура, исследованы методы оценки рисков и разработаны предложения по совершенствованию инструментов управления финансовыми рисками.

Другие учёные также вносят существенный вклад в развитие и изучение данной темы (К.В. Шарый, Я.О. Арчикова, А.Ф. Наумов, А.А. Захарова) [4, 5, 7].

Актуальность. Одним из важнейших элементов для создания успешной деятельности организации является отрасль в управлении финансовыми рисками, что также способствует развитию направления антикризисной экономики. Инновационная деятельность предприятий представляет собой направление, которое способствует выходу экономики государства из кризиса.

При ведении инновационной деятельности необходимо обратить внимание на выбор инструментов и алгоритмов для ее осуществления.

Целью статьи является определение особенностей финансовых рисков в инновационной деятельности предприятий.

Изложение основного материала исследования. Финансовый риск неизбежно сопровождает любое хозяйственное решение, так как неопределенность является неизбежным условием управления. Предпринимательская деятельность всегда связана с рисками, влияние которых на результаты работы невозможно заранее точно оценить. А инновационная деятельность более рискованна, чем другие сферы предпринимательства, так как практически нет гарантии положительного исхода предпринимательства при осуществлении инновационной деятельности.

Под управлением инновационными рисками понимается комплекс практических мер, снижающих неопределенность результатов инноваций, повышающих полезность инноваций и снижающих затраты на достижение инновационной цели.

При построении системы управления финансовыми рисками для конкретной компании необходимо учитывать ее индивидуальные особенности и условия. Необходимо установить факторы, от которых зависит выбор комплекса проектных решений. Основными таковыми факторами являются:

- состояние и динамика экономической системы, в которую входят темпы экономического роста, стабильность работы финансовых институтов, практика государственного регулирования;

- состояние и динамика развития отрасли, к которой относятся ее инвестиционная привлекательность и уровень конкуренции;

- состояние и динамика развития предприятия;

- характеристики инновационного проекта, от которых будет зависеть уровень финансовых рисков [1].

Основополагающими факторами инновационного риска, которые формируются во внешней макросреде, являются технологическое развитие и развитие социокультурной сферы. Воздействие данных факторов можно однозначно определить. С достижением высокого уровня технического развития и его дальнейшим ростом вероятность создания и успешного сбыта новых продуктов возрастает благодаря возможности их точной

ориентации к объективным потребностям общества. При этом можно наблюдать снижение инновационного риска. Если государство имеет развитую социокультурную сферу, то она, во-первых, создает постоянный спрос на новую продукцию, отвечающую быстро меняющимся потребительским предпочтениям, а во-вторых, создает трудовые ресурсы с качествами, которые позволяют эффективно заниматься инновационной деятельностью для достижения желаемых результатов. Данные характеристики общества объективно снижают риски инновационной деятельности.

При осуществлении инновационной деятельности необходимо учитывать особенность риска, связанного с ней, а именно его тесную связь с периодом жизненного цикла инновационного процесса.

Период зарождения продукта создает максимальный инновационный риск, который определяется высокой вероятностью получения отрицательных результатов исследований и разработок (не относится к текущему состоянию производства). В то же время риск фундаментальных и поисковых исследований самый высокий, он снижается на стадии прикладных исследований и тем более при переходе к опытным разработкам. Однако данное сокращение не означает того, что полученные результаты могут быть применены. В определенной степени высокий вероятностный характер инновационного риска компенсируется относительно небольшими издержками.

Фаза создания продукта характеризуется постепенным снижением инновационного риска, так как решение о продолжении и завершении разработки и технологического развития, особенно об оборудовании и управлении производством, принимается только при объективном обосновании хороших рыночных перспектив новой продукции. Тем не менее данному периоду свойственен высокий уровень издержек, в связи с чем реализация даже малейшего финансового риска приведет к крупным убыткам.

На этапе вывода продукта на рынок риски обычно снижаются, но появляются такие факторы риска, как рыночная конкуренция со стороны аналогичных продуктов, рыночные условия и потребительские предпочтения. Важно четко понимать, что изменения, направленные на смягчение влияния ухудшения общей рыночной конъюнктуры на убытки организации, возможны только

на том основании, когда происходит осуществление объективного и достоверного прогнозирования и только если возможности конкуренции достаточно широки, а ее инструменты известны и одобрены.

Периоды зрелости и упадка продукта создают риски в обычной хозяйственной деятельности, которые нельзя назвать инновационными [2].

В целях разработки системы управления рисками инновационной деятельности был создан подход к организации ее внутреннего контура. На рис. 1 представлена методика формирования корпоративной системы управления финансовыми рисками инновационной деятельности, включая совершенствование инструментов управления финансовыми рисками [3].

Рис. 1. Методика формирования системы управления финансовыми рисками инновационной деятельности

Управление финансовыми рисками инновационного проекта должно быть частью системы финансового менеджмента предприятия. Для этого необходимо назначить ответственных руководителей, которые будут отвечать за СУФРИП, и установить формальные процедуры взаимодействия с другими подразделениями компании. Желательно разработать локальные акты, такие как положение о руководстве проектом, должностные инструкции для сотрудников, управляющих финансовыми рисками инновационного проекта, и регламент оперативного управления финансами [4].

Оценка рисков является важным этапом в инновационной деятельности, поскольку она помогает определить вероятность возникновения негативных финансовых последствий. Для управления финансовыми рисками в инновационной деятельности используют определённые методы [5], основные из них описаны в табл. 1.

Таблица 1

Методы управления финансовыми рисками в инновационной деятельности

Название метода	Описание
Распределение рисков	Происходит передача максимальной ответственности за риск тому участнику, который лучше всех может его контролировать
Диверсификация	Распределение исследований и инвестиций в разнонаправленные инновационные проекты, напрямую не связанные друг с другом
Лимитирование	Ограничение предельных сумм расходов, продажи, кредита
Страхование	Формирование специального страхового фонда, его распределение и использование для форсирования различных видов убытков и повреждений путем выплаты страхового возмещения
Хеджирование	Страхование, снижение риска убытков, вызванных неблагоприятным для предприятия изменением рыночных цен на товары по сравнению с учтенными при заключении договора. Осуществляется при помощи заключения срочных контрактов, таких как фьючерсы и опционы
Резервирование	Создание резерва, который необходим для компенсации потерь, связанных с выходом из строя одного из элементов системы

Инновационная деятельность характеризуется высокой степенью неопределенности динамики основных факторов, определяющих ее результаты. Полное исключение финансовых рисков является невозможной операцией. Однако можно использовать названные методы минимизации и преодоления рисков из таблицы 1. Каждый из этих методов имеет свои

преимущества и недостатки, поэтому при выборе необходимо учитывать конкретные условия инновационной деятельности и степень её сложности. Важно помнить, что правильная оценка финансовых рисков помогает снизить возможные потери и повысить эффективность инновационной деятельности.

Чаще всего используют метод страхования, так как он позволяет возместить потенциальные убытки или недополученную прибыль, предохранить от потери инвестиции и компенсировать ущерб. Также для достижения эффективных результатов используют сразу несколько методов минимизации рисков на всех этапах осуществления инноваций.

Основными финансовыми рисками в инновационной деятельности являются:

- риск неправильного выбора инновационного проекта;
- риск малого обеспечения инновационного проекта финансовыми средствами;
- риск обеспечения ресурсами инновационного проекта;
- риск невыполнения хозяйственных контрактов;
- риск возникновения непредвиденных расходов и потери дохода;
- риск усиления конкуренции.

Каждый из названных рисков встречается в различных инновационных процессах, однако риск финансирования инновационного риска встречается наиболее часто. Данный риск характерен для ситуаций, когда инновационный проект требует больших финансовых средств, а предприятие не смогло их получить. Финансирование для инновационной деятельности может быть трех видов: самофинансирование, внешние источники финансирования и совокупность двух названных видов. Средства для финансирования инновационной деятельности инициатор инвестирования получает посредством финансового рынка. Эффективность участия в инновационном проекте региональных и отраслевых органов управления оценивается с учетом того, что они могут выступать в качестве инвесторов или создавать условия его реализации.

На примере данного риска рассмотрим внутренние затраты на научные исследования и разработки по Российской Федерации за 2015-2021 гг. [6] в фактически действовавших ценах и в процентах к валовому внутреннему продукту, которые отмечены в табл. 2.

Таблица 2

Внутренние затраты на инновационную деятельность в РФ

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
в фактически действовавших ценах	914669	943815	1019152	1028248	1134787	1174534	1301491
в процентах к валовому внутреннему продукту	1,10	1,10	1,11	1,00	1,04	1,10	1,0

По данным табл. 2 можно сделать вывод о ежегодном возрастании финансирования государством инновационной деятельности в РФ, однако процентное соотношение говорит о слабой динамике затрат, что значительно скажется на долю инноваций, снизив ее, а также неблагоприятно повлияет на экономику государства в целом.

Рассматривая структуру затрат на инновационную деятельность в РФ, можно отметить, что большая часть затрат приходится на исследования и разработки, которые составляют 44,6% от общих расходов. Также треть инвестиций (33,6%) направляется на приобретение машин и оборудования. Затраты на инжиниринг составляют 9,2%, а на разработку и приобретение программ для ЭВМ и баз данных – 3,6%.

Для полного исследования данной темы необходимо рассмотреть внутренние затраты на научные исследования и разработки по субъектам Российской Федерации за 2021 год (рис. 2) [6].

При рассмотрении государственных внутренних затрат на инновационную деятельность за 2021 год (рис. 1) можно сделать вывод, что больше всего затрат идет на Центральный федеральный округ – 671960 млн руб. Больше всего из данного округа финансирование на инновационную деятельность получил город Москва – 460696 млн руб., меньше всего – Костромская область – 85 млн руб.

Рис. 2. Внутренние затраты на научные исследования и разработки по субъектам РФ за 2021 год, млн руб.

Среди федеральных округов РФ самое меньшее финансирование на инновационную деятельность получил Северо-Кавказский федеральный округ – 6480 млн руб. Ставропольский край получил самое большое финансирование с данного округа, а именно 2669 млн руб. Самое меньшее финансирование получила Республика Ингушетия – 85 млн руб.

Приволжский федеральный округ занял второе место по финансированию инновационной деятельности после Центрального федерального округа, получив 215212 млн руб. от государства. С данного округа Нижегородская область получила больше всего финансирования – 90491 млн руб., а меньше всего получила Республика Марий Эл – 219 млн руб.

Северо-Западный федеральный округ вошел в тройку лидеров по финансированию инновационной деятельностью, получив 171941 млн руб. Больше всего с данного округа затраты пошли на город Санкт-Петербург – 149127 млн руб., а меньше всего на Псковскую область – 184 млн руб.

Сибирский федеральный округ получил 95293 млн руб., из которых больше всего было выделено на Новосибирскую область – 30996 млн руб., а меньше всего на Республику Алтай – 98 млн руб.

Уральский федеральный округ получил 85420 млн руб., из которых больше всего было выделено на Свердловскую область –

33422 млн руб., а меньше всего на Курганскую область – 478 млн руб.

Южный федеральный округ получил 33898 млн руб., из которых больше всего было выделено на Ростовскую область – 14300 млн руб., а меньше всего на Республику Калмыкия – 132 млн руб.

Дальневосточный федеральный округ получил 21288 млн руб., из которых больше всего было выделено на Приморский край – 9120 млн руб., а меньше всего на Забайкальский край – 563 млн руб.

Федеральный бюджет России является основным источником финансирования научных исследований в стране на протяжении всего постсоветского периода. Несмотря на то, что размер бюджетных ассигнований может меняться, доля бюджетного финансирования остается примерно на одном уровне – около 60% всех внутренних расходов на научно-исследовательскую работу. Из средств государственного бюджета могут финансироваться только те исследования и услуги, которые направлены на удовлетворение потребностей всего общества, а также государственные структуры и организации, созданные для этой же цели.

Кроме того, в России существуют и другие источники финансирования науки, такие как частные компании, меценаты и гранты от международных организаций. В последние годы правительство России уделяет большое внимание развитию науки и технологий, что отражается в увеличении бюджетных ассигнований на научные исследования. Кроме того, в стране создается все больше инновационных центров, акселераторов и стартапов, которые получают поддержку от государства и частных инвесторов. Это способствует развитию научной инфраструктуры и привлечению талантливых ученых и инженеров в Россию [7].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Управление финансовыми рисками является неотъемлемой частью инновационной деятельности. Компании, которые успешно занимаются инновациями, понимают, что риски невозможно полностью исключить, но их можно уменьшить до приемлемых уровней.

Для этого необходимо проводить тщательный анализ рисков и оценку потенциальных потерь. Важно также разработать стратегии по снижению финансовых рисков в различных ситуациях.

Однако не следует забывать о том, что инновации всегда связаны с определённым уровнем неопределённости и риска. Именно благодаря грамотной стратегии управления финансовыми рисками компании получают возможность преодолеть эти препятствия и достичь успеха в инновационной деятельности.

Вопрос управления финансовыми рисками является ключевым для компаний, занимающихся инновациями. Разработка эффективных стратегий и методов работы поможет минимизировать возможные потери и достичь успеха в долгосрочной перспективе.

Инновационная деятельность в России сопряжена с большим риском, поскольку нет гарантии успешного результата. Каждый предприниматель, занимающийся инновациями, несет ответственность за этот риск, но не все новшества оправдывают его. Кроме того, на деятельность инновационных предприятий влияют риски, характерные для всех предпринимательских организаций, такие как политические, кредитные, инвестиционные и другие. Для того чтобы успешно заниматься инновациями, необходимо минимизировать все виды рисков. Предприятия в РФ должны работать над снижением рисков и создавать условия для инновационной деятельности. Инновации могут принести огромную выгоду, поэтому необходимо продолжать инвестировать в эту область и поддерживать инновационных предпринимателей.

Список использованных источников

1. Костенко, О. В. Система управления финансовыми рисками инновационных проектов на предприятии: факторы и процесс проектирования / О.В. Костенко, В.В. Щенникова // Вестник Евразийской науки. – 2020. – №2.

2. Голубев, А. А. Экономика, финансирование и управление инновационной деятельностью: учебное пособие / А.А. Голубев, А.И. Александрова, М.В. Скрипниченко. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2016. – 143 с.

3. Шкута, Д. Д. Система управления финансовыми рисками инновационной деятельности: автореферат дисс. канд. экон. наук: 08.00.10 / Д.Д. Шкута. – Санкт-Петербург, 2017. – 19 с.

4. Шарый, К. В. Факторы влияния на инновационно-инвестиционную активность предприятий / К.В. Шарый // Инвестиции, строительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф., 12-15 марта 2019 г.: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2019. – Ч. 1. – С. 245-249.

5. Арчикова, Я. О. Направления управления инвестиционно-инновационной деятельностью предприятия / Я.О. Арчикова, А.А. Самойленко // Совершенствование теоретических основ финансового управления экономикой: коллективная монография под общ. ред. Л.М. Волощенко / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 54-68.

6. Наука, инновации и технологии: Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – Москва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1>. – (Дата обращения: 07.04.2023).

7. Наумов, А. Ф. Инновационная деятельность предприятия: учебник / А.Ф. Наумов, А.А. Захарова. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 256 с.

УДК 338.43:336.02

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

БОЙКО С.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела;**

БАТАРОН С.Р.,

студент ОП «Магистратура»

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена анализу тенденций развития государственной поддержки и финансового обеспечения сельскохозяйственного сектора экономики, а также выявлению основных направлений и объемов ресурсов,